

КОНТРАБАНДА ЖИНОЯТИНИНГ ТУШУНЧАСИ ВА УНИНГ ЎЗИГА ХОС БЕЛГИЛАРИ ЮЗАСИДАН АЙРИМ ИLMИЙ-НАЗАРИЙ МУНОЗАРЛАР

Ермашев Женгис Маратович,

Юридик фанлар буйича фалсафа доктори (Phd),
мустақил изланувчи,

E-mail: j.ermashev1977@mail.ru

АННОТАЦИЯ: Ушбу мақолада контрабанда жиноятининг тушунчаси ва унинг ўзига хос белгилари юзасидан айрим илмий-назарий мунозаралар баён этилган. Жумладан, мазкур тадқиқотда контрабанда тугунчаси таҳлил қилинган ҳолда, ушбу тушунчаси юзасидан миллий қонунчиликда назарда тутилган норматив тарифлар, бу борада олимларнинг қарашлари ўрганилган. Хусусан, тадқиқот жараёнида Ўзбекистон Республикаси Божхона кодекси, “Ўзбекистон Республикасининг Давлат чегараси тўғрисида”ги Қонун ва бошқа қонунчилик ҳужжатлари ҳамда Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг қарорларида мустақамланган қоидаларга эътибор қаратилган. Шунингдек, тадқиқотда контрабанданинг ўзига хос белгилари таҳлил қилиниб, ушбу масалалар юзасидан муаллифнинг қарашлари ва хулосалари ишлаб чиқилган. Мазкур тадқиқотни амалга оширишда илмий билишнинг тизимли, мантиқий (анализ, синтез), қиёсий-ҳуқуқий таҳлил усулларидан фойдаланилган.

Калит сўзлар: контрабанда, давлат чегараси, божхона ҳудуди, божхона чегараси, божхона омбори, жамоат тартиби ва хавфсизлиги, жиноят предмети, божхона назорати.

АННОТАЦИЯ: В данной статье описаны некоторые научно-теоретические дискуссии по поводу понятия контрабанда и ее особенностей. В частности, в данном исследовании было проанализировано понятие контрабанды, нормативные тарифы, предусмотренные в национальном законодательстве, а также изучены мнения ученых по этому поводу. В частности, в ходе исследования было обращено внимание на положения

Таможенного кодекса Республики Узбекистан, Закона «О Государственной границе Республики Узбекистан» и других законодательных документов, а также решения Пленум Верховного суда Республики Узбекистан. Также в исследовании были проанализированы специфические признаки контрабанды, а также развиты взгляды и выводы автора относительно данных вопросов. При реализации данного исследования были использованы методы системного, логического (анализ, синтез), сравнительно-правового анализа научного познания.

Ключевые слова: контрабанда, государственная граница, таможенная территория, таможенная граница, таможенный склад, общественный порядок и безопасность, субъект преступления, таможенный контроль.

ANNOTATION: This article describes some scientific-theoretical discussions on the concept of smuggling and its specific features. In particular, in this study, the concept of smuggling was analyzed, the normative tariffs stipulated in the national legislation, and the views of scientists were studied in this regard. In particular, in the course of the research, attention was paid to the provisions of the Customs Code of the Republic of Uzbekistan, the Law "On the State Border of the Republic of Uzbekistan" and other legislative documents, as well as the decisions of the Plenum of the Supreme Court of the Republic of Uzbekistan. Also, in the study, specific signs of smuggling were analyzed, and the views and conclusions of the author were developed regarding these issues. Systematic, logical (analysis, synthesis), comparative-legal analysis methods of scientific knowledge were used in the implementation of this research.

Keywords: smuggling, state border, customs territory, customs border, customs warehouse, public order and security, criminal subject, customs control.

Кириш.

Ҳозирда мамлакатимизда тадбиркорлик фаолиятини кескин ривожлантиришга ва хорижий давлатлар билан савдо-иқтисодий алоқаларни

такомиллаштиришга қаратилган изчил ислохотлар амалга оширилмоқда. Бундай жараёнда ўз-ўзидан равшанки, мамлакатда экспорт-импорт жараёнлари сезиларли даражада ошади. Ўз навбатида, ушбу жараённи шаффоф ва адолатли ташкил этишда ҳар бир давлатнинг божхона ҳудуди ва чегарасидан товарларни олиб ўтиш тартиби ва шартлари, уларга тўлиқ риоя қилинишини таъминлаш муҳим аҳамият касб этади.

Маълумки, Ўзбекистон Республикаси Божхона кодексининг 5-моддаси [1] ҳамда “Ўзбекистон Республикасининг Давлат чегараси тўғрисида”ги Қонунининг 6-моддаси [2] мазмунига кўра, Ўзбекистон Республикасининг божхона чегараси Ўзбекистон Республикасининг Давлат чегараси билан устма-уст тушади. Ўзбекистон Республикасининг курукликдаги ҳудуди, ҳудудий ва ички сувлари ҳамда улар устидаги ҳаво ҳудуди Ўзбекистон Республикасининг божхона ҳудудини ташкил этади. Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси ҳудудида эркин божхона зоналари ва эркин омборлар бўлиши мумкин, уларнинг ҳудудлари, агар қонунчиликда бошқача қоида назарда тутилмаган бўлса, божхона ҳудудидан ташқарида жойлашган деб қаралади.

Таъкидлаш зарурки, товарлар ва транспорт воситаларини божхона чегарасидан ўтказиш тартиби Божхона кодекси ва бошқа қонунчилик, шунингдек халқаро шартномалар билан белгиланган бўлиб, уларни ушбу тартибни бузган ҳолда божхона чегарасидан ҳар қандай тарзда ўтказиш ғайриқонунуний ҳисобланади ҳамда белгиланган тартибда маъмурий ёки жинойй жавобгарликни келтириб чиқаради.

Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексига жавобгарлик белгиланган шундай жиноятлардан бири контрабанда жинояти ҳисобланади. Жиноят қонунчилигига кўра, контрабанда деганда, божхона назоратини четлаб ёки божхона назоратидан яшириб ёхуд божхона ҳужжатлари ёки воситаларига ўхшатиб ясалган ҳужжатлардан алдаш йўли билан фойдаланиб, декларациясиз ёки бошқа номга ёзилган декларациядан фойдаланиб, жиноят қонунчилигида

белгиланган жамоат хавфсизлигига путур етказувчи предметларни Ўзбекистон Республикасининг божхона чегарасидан ўтказиш тушунилади.

Материал ва методлар.

Мазкур тадқиқот жараёнида қуйидаги иккита саволга жавоб топишга ҳаракат қилинди: биринчидан, контрабанда деганда нима тушунилади; иккинчидан, контрабанданинг ўзига хос жиҳатлари нималардан ибора? Ушбу саволларга жавоб топиши орқали мазкур тадқиқотда қонунчилик, уни қўллаш амалиёти материаллари ва ушбу масалага доир олимларнинг асарларидан фойдаланилган ҳамда муаллифнинг хулоса ва мулоҳазалари ишлаб чиқилган. Мазкур тадқиқотни амалга оширишда илмий билишнинг тизимли, мантиқий (анализ, синтез), қиёсий-ҳуқуқий таҳлил усуллари қўлланилган.

Тадқиқот натижалари.

“Контрабанда” сўзи италянча “contra-bando” (“contra” – қарши, “bando” – ҳукумат фармони) сўзидан келиб чиққан. Юридик энциклопедияда қайд этилишича, контрабанда деганда, мамлакатга олиб келиш ва олиб кетиш таъқиқланган товарлар, қимматбаҳо буюмлар, валюта бойликлари ва бошқаларни давлат чегарасидан қонунга ҳилоф равишда, яширинча усулларда ўтказиш, шунингдек таъқиқланган товарларни олиб ўтиш учун қонуний ҳаракатлар қилиш тушунилади [3, 261-б.]. Божхона назоратидан ташқари яширинча, аниқлаш қийин бўлган воситалар орқали ёки ҳужжатлар (декларация)да кўрсатилмаган моллар ноқонуний олиб ўтилган ҳисобланади. Шунини таъкидлаш жоизки, аслида, бундай ноқонуний ўтказиладиган мол-муклкнинг ўзи ҳам контрабанда дейилади. Лексикографик адабиётларда, одатда, мазкур тушунчанинг уч асосий маъноси фарқланади: биринчидан, контрабанда деганда товарлар, валюта ва бошқа бойликларни чегарадан божхона қонунчилигини бузиб пинҳона олиб ўтиш тушунилади; иккинчидан, контрабанда деб чегарадан ғайриқонуний йўл билан олиб ўтилган товар ёки бошқа хил предметга айтилади; ниҳоят, учинчидан, тақиқланган, яширинча

амалга оширилаётган ҳаракатлар, бир жойдан бошқа жойга пинҳона кўчирилаётган нарсалар баъзан контрабанда деб аталади [4, 249-б.]. Бошқа адабиётларда контрабанда сўзининг мазмунини ёритишда товарларни чегарадан бож тўламасдан олиб ўтишга урғу берилади. Шу тариқа контрабанда деганда, чегарадан махсус солиқ (бож) тўламасдан олиб ўтиладиган нарсаларгина тушунилиши таъкидланади. Бизнингча, бу контрабанданинг моҳиятини тушуниш ҳамда уни сиртдан ўхшаш бўлган жиноятлар ва бошқа ҳуқуқбузарликлардан ажратиш учун муҳим аҳамият касб этади.

Айрим “маиший” маънолари мавжудлигига қарамай, контрабанда тушунчаси, бизнинг назаримизда, ҳеч шубҳасиз, ҳуқуқий тушунча ҳисобланади. Ундан халқаро-ҳуқуқий ҳужжатларда фаол фойдаланилади. Бунга 1925 йил 19 августда Гельсингфорс шаҳрида имзоланган Алкоголли товарлар контрабандасини тўхтатиш тўғрисидаги конвенция мисол бўлиши мумкин.

Илмий адабиётлар ва тадқиқот ишларида контрабанда тушунчасига берилган турлича таърифларга дуч келиш мумкин. Масалан, контрабандага қарши кураш муаммоларининг таниқли тадқиқотчиси проф. Ю.И.Сучков фикрига кўра, эркин муомалада бўлган товарлар ва бошқа предметларни божхона чегарасидан ғайриқонуний олиб ўтишнигина контрабанда деб ҳисоблаш ўринли бўлади [5, 39-б.]. Шунга ўхшаш фикрни С.А.Сирма ҳам илгари суради. У иқтисодий контрабанда, одамлар контрабандаси, шунингдек муомаладан чиқарилган ёки муомалада бўлиши чекланган предметларни ғайриқонуний олиб ўтишни ажратиш лозим [6, 124-125-б.], деб ҳисоблайди. Шунга ўхшаш нуқтаи назарни проф. Б.В.Волженкин ҳам илгари суради. У иқтисодий манфаатларга эмас, балки жамоат хавфсизлигига тўғридан-тўғри тажовуз қилувчи ижтимоий хавфли қилмишларни ифодалаш учун “контрабанда” атамасидан фойдаланишнинг асослилигига шубҳа билдиради

[7, 182-б.]. Шу нуқтаи назардан олиб қараганда, лойиҳаси проф. Б.В.Волженкин раҳбарлигидаги гуруҳ томонидан ишлаб чиқилган МДҲнинг иштирокчи-давлатлари учун Модель Жиноят кодексида контрабанда жиноятининг умумий таркиби иккига: иқтисодий контрабанда ва контрабандага ажратилгани [8] тасодифий ҳол эмас. Бизнингча, бу ечим ўз моҳиятига кўра тўғри, бироқ терминологик нуқтаи назардан камчиликлардан холи эмас, чунки эркин муомаладан чиқарилган предметлар (масалан, ядро қуроли) ёки эркин муомалада бўлиши чекланган предметлар (оддий қурол, гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддалар, стратегик хом ашё ва ш.к.)ни божхона чегарасидан ғайриқонуний ўтказишга татбиқан “контрабанда” атамаси сақлаб қолинган.

Юқорида зикр этилган муаммони ечиш учун асосларни иқтисодий фаолият соҳасидаги жиноятларни тизимлаштириш масалаларига бағишланган тадқиқотларда, шунингдек амалдаги қонун ҳужжатларида излаш, бизнингча, ўринли бўлади. Айрим муаллифлар иқтисодий фаолият соҳасидаги жиноятлар тизимида контрабандани божхона жиноятлари гуруҳига киритадилар [9, 147-148-б.]. Бунда жиноятларнинг мазкур гуруҳини ажратиш учун бош мезон сифатида улар иқтисодий фаолиятнинг аниқ соҳасини тан оладилар. Божхона жиноятларининг алоҳида гуруҳи мавжудлигини П.Н.Панченко ҳам эътироф этади. У мазкур жиноятларни тажовузларнинг бевосита объектлари, яъни божхона ишининг муайян соҳаларидаги ижтимоий муносабатлар асосида тизимлаштиради [10, 541-б.].

А.И.Чучаев ва С.Ю.Иванова божхона жиноятларини алоҳида гуруҳга ажратиш билан бир қаторда, уларнинг турдош объекти бир эканлигига асосланган ҳолда, божхона жинояти тушунчасига таъриф берадилар. Уларнинг фикрича, контрабанда божхона жинояти сифатида “...божхонанинг товарлар ва транспорт воситаларини божхона чегарасидан белгиланган

қоидаларга мувофиқ ўтказишни таъминлаш борасидаги фаолияти”га тажовуз қилади [11, 41-43-б.].

Н.А.Лопашенко таклиф қилган иқтисодий жиноятлар тизимида контрабанда ижтимоий муносабатларга тажовузлар қаторига иқтисодий фаолиятда хулқ-атворнинг криминал шакллари тақиқлаш принципига таянган ҳолда киритилади [12, 16-б.]. В.Е.Мельникова иқтисодий фаолиятнинг аниқ соҳаларидан жиноятларни тизимлаштириш мезони сифатида фойдаланиб, контрабандани иқтисодий фаолиятни давлат томонидан тартибга солиш соҳасидаги жиноятлар гуруҳига киритади [13, 178-б.]. Жиноятнинг бевосита объекти деб эътироф этилган айни шу мезон асосида Б.В.Яценко контрабандани давлатнинг молиявий соҳасидаги жиноятлар қаторига киритади [14, 145-б.].

Олимлар томонидан илгари сурилган нуқтаи назарларга атрофлича тўхталиб шуни қайд этиш лозимки, муаллифлар фойдаланган иқтисодий фаолият соҳасидаги жиноятларни тизимлаштириш мезонлари борасида Н.А.Лопашенко, В.Е.Мельникова ва Б.В.Яценко нуқтаи назарлари юридик адабиётларда танқидий баҳоланди [11, 40-42-б.]. Бироқ олимлар илгари сурган фикрларнинг юзаки таҳлили ҳам уларнинг кўпчилиги мазкур жиноятларнинг ёки бу жиноятлар объектларининг божхона иши (божхона ишини тартибга солиш, божхона органлари фаолияти ва ҳ.к.) билан бевосита алоқасига ишора қилганини кўрсатади. Божхона иши Ўзбекистон Республикасининг божхона чегараси орқали товарлар ва транспорт воситаларини олиб ўтиш, бож тўловларини ундириш, божхона расмийлаштируви, божхона назоратини амалга ошириш тартиби ва шартларидан ҳамда божхона сиёсатини амалга оширишнинг бошқа воситаларидан иборатдир. Қонунчилик нуқтаи назаридан божхона иши давлат иқтисодий фаолиятининг контрабанда ва бошқа божхона жиноятлари содир этиладиган соҳаларидан бири сифатида қаралади.

Контрабанда маълум шаклларда содир этиладиган жиноятдир. Бу жиноят, авваломбор, фуқаролик муомаласидан чиқарилган ёки фуқаролик муомаласида бўлиши чекланган товарларни божхона чегаралари орқали олиб ўтишда белгиланган тартиб ва шартларни бузишни ўз ичига олади.

Товарлар ва бошқа ашёларни олиб киришда божхона чегарасини кесиб ўтиш – ўша нарсаларни олиб ўтиш ҳолати юз берганини билдиради. Четга товар ва бошқа ашёларни олиб чиқишда эса, божхона декларациясини тўлдириш ёки бевосита товар ва бошқа ашёлар, транспорт воситаларини олиб чиқиш мақсадини амалга оширишга қаратилган бошқа ҳаракатлар олиб чиқиш ҳисобланади. Агар бу ҳаракатларни амалга оширишда товар ва бошқа ашёларни олиб кириш ёки олиб чиқиш тартиб-қоидалар бузилгудек бўлса, ана шу қонунбузарликнинг аниқ ҳолатидан келиб чиқилган ҳолда, бу ҳаракатлар, жиний жавобгарликка тортишни талаб этадиган контрабанда, божхона қонунчилигини бузиш ёки божхона кодексида белгилангани сингари маъмурий қонунбузарлик деб ҳисобланади [15, 9-б.].

Божхона чегарасини кесиб ўтишнинг ана шу тавсифидан келиб чиққан ҳолда, Жиноят кодексининг 246-моддасида кўзда тутилган ҳаракатлар олиб кириш ва олиб чиқиш билан боғлиқ барча ҳолатларда содир этилган жиноятни ташкил қилади.

Бугунги кунда жиний-ҳуқуқий меъёрларда (Жиноят кодексининг 182 ва 246-моддалари) “божхона чегара” тушунчаси киритилган. Божхона кодексида товарларни олиб кириш ва олиб чиқишга нисбатан “олиб ўтиш” тушунчаси қўлланилмоқда. Шунинг учун ҳам энди товар ва бошқа ашёларни ноқонуний олиб чиқиш билан боғлиқ барча ҳолатлар содир этилган жиноят сифатида тавсифланади.

Масалага бундай ёндашиш барча жисмоний ва юридик шахслар томонидан божхона ҳаракатларини амалга ошириш тартибини белгилаб берадиган асосий ҳуқуқий ҳужжат бўлиши Божхона кодексида қонуний

мустваҳкамлаб қўйилган “ўтиш”, “олиб кириш”, “олиб чиқиш” тушунчаларидан келиб чиқади. Шунинг учун Божхона кодекси кенг маънода бу борадаги қонунбузрликларга нисбатан жиноий жазоларни қўллашда асосий ҳужжат ҳисобланади. Чунки, Жиноят кодексининг 246-моддаси умумий меъёрни белгилаб беради. Лекин уни амалиётда тўғри қўллаш учун махсус қонуний ҳужжат бўлган Божхона кодексига мувожаат қилиш зарур.

Ўзбекистон Республикаси Божхона кодексининг 15-моддасига мувофиқ, товарларни ва (ёки) транспорт воситаларини боғхона чегараси орқали олиб ўтиш деганда, товарларни ва (ёки) транспорт воситаларини боғхона ҳудудига олиб кириш ёхуд ушбу ҳудуддан олиб чиқиш тушунилади.

Ўз навбатида, товарларни ва (ёки) транспорт воситаларини бевосита боғхона чегараси орқали олиб ўтишга қаратилган ҳаракатлар жумласига қуйидагилар киради:

1) боғхона чегарасини кесиб ўтаётган жисмоний шахснинг боғхона назорати зонасига кириши;

2) транспорт воситасининг боғхона чегарасини кесиб ўтиш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Давлат чегарасидан ўтказиш пунктига кириши;

3) боғхона ҳудудига йўллаш ёки ушбу ҳудуддан ташқарига жўнатиш учун товарларни транспорт ташкилотларига ёхуд халқаро почта ва курьерлик жўнатмаларини почта алоқаси операторлари ва провайдерларига топшириш;

4) жисмоний шахснинг қонунчиликка мувофиқ белгиланмаган жойлардан товарлар ва (ёки) транспорт воситалари билан боғхона чегарасини амалда кесиб ўтишга қаратилган ҳаракатлари.

Одатда, бирор-бир шахс боғхона декларацияси ёки бошқа ҳужжатларни тўлдириб бўлгач, ўзининг шахсий юкни транспортёрга қўйиб, товарлар ёки бошқа ашёларни боғхона чегараси орқали олиб ўтади. Унинг юки транспортёр орқали махсус воситалар билан жиҳозланган жойга етиб келади ва боғхона назорати ҳамда текширувидан ўтказилади. Боғхона чегарасидан

юкларни олиб ўтиш шундан иборат. Жиноят кодексининг 246-моддасида назарда тутилган жиноятлар таркиби, ўзининг тузилишига кўра, “расмий” ҳисобланади. Чунки уларнинг жойлашувида фақат битта ҳаракат – юкни олиб ўтиш кўрсатилган. Бу эса содир этилган жиноят таркибининг мавжудлиги битта ҳаракатни содир этиш билан боғлиқлигини англатади.

Содир этилган жиноий ҳаракатлар сирасига Жиноят кодексининг 246-моддасида кўрсатилган божхона назорати қоидаларини бузиш билан бирга, товар ва ашёларни расмийлаштириш ҳамда чегарадан олиб ўтиш ишларини божхона идоралари томонидан белгилаб қўйилган жой ва вақтдан ташқари амалга ошириш ҳам киради. Божхона кодексининг 247-моддасига асосан, божхона расмийлаштируви божхона органлари жойлашган ерда ва уларнинг иш вақтида амалга оширилади. Истисно ҳолатларда эса, фақат божхона идораси рухсати билан ўша шахснинг ҳисобидан бошқа пайтда ўтказилиши ҳам мумкин [16, 46-б.]. Давлат божхона қўмитаси айрим категориядаги товарлар учун алоҳида тартиб ўрнатиш мумкин. Уларга нисбатан божхона расмийлаштируви фақат маълум бир божхона идораси томонидан амалга оширилади. Бу талабни бузишни ҳам божхона назорати қоидаларига зид ҳаракатлар сифатида баҳолаш лозим.

Тадқиқот натижалари таҳлили.

Мазкур тадқиқотда қайд этилган таҳлиллардан келиб чиққан ҳолда, контрабанда тушунчаси ва унинг учун жиноий жавобгарлик белгиланишининг ижтимоий зарурати юзасидан қуйидаги натижаларга эътибор қаратиш мумкин:

1) жиноят қонунига мувофиқ жазога лойиқ бўлган контрабанда тушунчасини қуйидаги мазмунда ифодалаш мақсадга мувофиқ:

Контрабанда деганда, эркин фуқаролик муомаласидан чиқарилган ёки эркин фуқаролик муомаласида бўлиши чекланган предметларни давлат божхона чегарасидан қонунга хилоф равишда, яширинча усуллар орқали

ўтказиш, шунингдек тегишли ваколатини суиистемол қилган ҳолда шундай товар ва ашёларни олиб ўтишни қонунийлаштириш билан боғлиқ ҳаракат ёки ҳаракатсизлик тушунилади.

2) Контрабанда тушунчасига берилган турли таърифларнинг қиёсий таҳлили, шунингдек, контрабанда тушунчаси хусусидаги илмий нуқтаи назарларни ўрганиш уларнинг орасидан қуйидаги умумий белгиларни ажратиш имконини беради:

1) Ўзбекистон Республикасининг жамоат хавфсизлигига бевосита таҳдид солинишида ифодаланувчи алоҳида ижтимоий хавфга эгаллик;

2) товар ёки бошқа предметни божхона чегарасидан ғайриқонуний ўтказиш;

3) божхона назоратидан турли йўллар билан бўйин товлаш;

4) юридик жавобгар бўлишга қодир субъектнинг мавжудлиги;

5) айбдор товар ёки бошқа предметни божхона чегарасидан ғайриқонуний ўтказганлигини англаши.

Контрабанда тушунчасининг бошқа барча белгилари (контрабанда предметининг алоҳида хоссалари, шу жумладан унинг қиймати, уюшган гуруҳ иштирокчилари ўртасидан функцияларнинг тақсимланиши, махсус субъектнинг мавжудлиги ва ҳ.к.), бизнинг назаримизда, фақат қўшимча белгилар сифатида қаралиши лозим.

Хулоса.

Хулоса сифатида қайд этиш зарурки, контрабанда тушунчасини тўғри англаш, унинг ўзига хос жиҳатларини таҳлил қилиш орқали биз умумий жиноятчилик ва божхона соҳасидаги жиноятчилик тизимида контрабанда жиноятининг мазмуни ва аҳамиятига муфассал ҳуқуқий баҳо беришга эришамиз. Шу билан бирга, бундай билимлар орқали бугунги кунда мамлакатимизда ривожланиб бораётган экспорт-импорт ва транзит операциялари жараёнларида миллий божхона ҳудудида адолатли тартиб

ўрнатиш, шунингдек, аҳолимизни жамоат хавфсизлигига таҳлил солувчи турли предметлардан ҳимоя қилиш зарурати ва аҳамияти юзасидан муҳим назарий малакага эга бўламиз.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Божхона кодекси. / Мазкур Кодекс Ўзбекистон Республикасининг 2016 йил 20 январдаги “Ўзбекистон Республикасининг Божхона кодексини тасдиқлаш тўғрисида”ги ЎРҚ–400-сон Қонуни билан тасдиқланган. // www.lex.uz/uz/docs/2876354
2. Ўзбекистон Республикасининг 2023 йил 13 сентябрдаги “Ўзбекистон Республикасининг Давлат чегараси тўғрисида”ги ЎРҚ–868-сон Қонуни. // www.lex.uz/uz/docs/6605257
3. Ўзбекистон юридик энциклопедияси. Нашр учун масъул: Р.А.Мухитдинов ва бошқ. / Масъул муҳаррир: Н.Тойчиев. – Тошкент: Адолат, 2009. –Б.261.
4. Словарь иностранных слов. – М.: Политиздат, 1990. –С. 249.
5. Сучков Ю.И. Защита внешнеэкономической деятельности Российской Федерации по уголовному законодательству (проблемные аспекты теории и законодательства). Дисс. ...докт. юрид. наук. – СПб, 1997. – С. 39.
6. Сирма С.А. Борьба с организованной преступной деятельностью в сфере таможенного контроля (уголовно-правовой и криминологический аспект): Дисс. ... канд. юрид. наук. – М., 1999. – 7, 124-125 с.
7. Волженкин Б.В. Экономические преступления. – СПб.: Юридический центр Пресс, 1999. – С.182.
8. Модельный уголовный кодекс для государств – участников СНГ. // Правоведение. – 1996. – № 1.
9. Новое уголовное право России. Особенная часть. – М., 1996. – С. 147–148.
10. Научно-практический комментарий к Уголовному кодексу РФ. Т.1. – Н.-Новгород, 1996. – С. 541.

11. Чучаев А.И. Таможенные преступления в новом УК РФ. / Чучаев А.И., Иванова С.Ю. // Государство и право. – 1998. – № 11. – С. 41–43.
12. Лопашенко Н.А. Вопросы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности. – Саратов, 1997. – С. 16.
13. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: Учебник под ред. проф. Б.В.Здравомыслова. – М., 1996. – С. 178.
14. Уголовное право России. Особенная часть: Учебник под ред. проф. А.И.Парога. – М., 1996. – С. 145.
15. Зокирова О.Ғ. Контрабанда учун жиноий жавобгарлик: Ўқув қўлланма. / Масъул муҳаррир: ю.ф.д., проф. М.Ҳ.Рустамбоев. –Тошкент: ТДЮИ, 2007. – Б. 9.
16. Хидоятлов Г. Контрабанда қандай жиноят? // Ҳаёт ва қонун. – 2004. – 4-сон. – Б. 46.